

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18455999>

MAKTABGA TAYYORLASH JARAYONIDA OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Begmatova Munira

Jizzax pedagogikmahorat markazi kata o'qituvchisi

To'qsonova Iroda

Jizzax viloyat, Baxmal tuman
8-sonli DMTT tarbiyachi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabga tayyorlash jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikni rivojlantirish, bola hayotida bog'cha, maktab, ota-ona, tarbiyachi va o'qituvchi tutgan o'rni, maqsad va vazifalar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, maktab, ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchi, bola, ta'lim- tarbiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается развитие сотрудничества с родителями в процессе подготовки к школе, роль детского сада, школы, родителей, воспитателя и воспитателя в жизни ребенка, цели и задачи

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, школа, родитель, воспитатель, воспитатель, ребенок, учебно-воспитательный.

“Bolaning maktabdagi muvaffaqiyati mehr va e'tibor muhitidan boshlanadi” (V.A. Suxomlinskiy, 1982).

Bolaning maktabga qadam qo'yishi uning hayotidagi eng muhim burilish nuqtalardan biridir. Bugungi kunda bu jarayon nafaqat pedagogik, balki huquqiy asosga ega. 2019- yil 16- dekabrda qabul qilingan “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi” Qonun ota-onalarni birinchi tarbiyachilari sifatida belgilanib, ularning ma'suliyatini qonuniy mustahkamlab qo'ydi.

Bolaning maktabga tayyorgarlik darajasini baholashda 2018-yilda tasdiqlangan “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishga qo'yilgan Davlat talablari” asosiy

manba sifatida xizmat qiladi. Mazkur hujjatning 8-betida bolaning rivojlanishiga quyidagi 5 ta sohada olib borilishi belgilangan:

1. Jismoniy rivojlanish.
2. Ijtimoiy-hissiy rivojlanish.
3. Nutq, muloqat, o‘qish va yozish malakalari.
4. Bilish jarayonini rivojlantirish.
5. Ijodiy rivojlanish.

Bu sohalar bolalarning yetuk inson bo‘lib yetishish uchun qaratilgan sohalar. Har bir sohaga to‘xtalib o‘tmoqchiman:

Jismoniy rivojlanish sohasi- bola nafaqat jismoniy sog‘lom bo‘lish, balki shaxsiy gigiyena qoidalariga (qo‘l yuvish, kiyinish) mustaqil bajara olish kerak.

Ijtimoiy-hissiy rivojlanish sohasi- yangi bolalar bilan do‘stlashish, tenqurlari bilan o‘yinchoqlar talashmaslik, kattalarni hurmat qilish va o‘z his-tuyg‘ularini boshqara olish va o‘z his-tuyg‘ularin bildira olish, jamoat joyida o‘zini tuta olish.

Nutiq, muloqat, o‘qish va yozish malakalari sohasi- o‘z fikrini va to‘liq jumlarini ayta olish ertaklarin qayta so‘zlab berish va harflarga sonlarga qiziqishin bildirish.

Bilish jarayonini rivojlantirish- ranglar, shakllar, raqamlar, hayvonlar va o‘simliklar haqida boshlang‘ich bilimlarga ega bo‘lish.

Ijodiy rivojlanish- bu sohada bolalar ijodkorlikni o‘rganadi, ya’ni rasm chizadi, loydan narsalar yasaydi va mustaqil musiqa tinglash orqali go‘zalikni his qilishdir.

“Ilm yo‘li”- bu bolaning maktabga tayyorlashning eng samarali uslubiy qo‘llanma. Dastur bolani majburlab portage o‘tqizib qo‘yish emasi, balki o‘inlar orqali tushuntirib borish. Masalan, “Do‘kon” o‘yin orqali hisob-kitobni o‘rganish tavsiya qilinadi yoki ota-onalar haftalik mavzularni uyda bola bilan takrorlash (masalan, bu hafta bog‘chada “Meva” mavzusi bo‘lsa, uyda ota-onasi bilan mevalar haqida suhbatlashish, mevalar rasmni chizish birgalikda yoki plastilindan birgalikda turli xil mevalarni yasash.

Bolaga o‘z sumkasini yig‘ishni, oyoq kiyimning bog‘ichlarni bog‘lashni o‘rgatish bu maktabga tayyorgarlikning 50% muvaffaqiyatidir.

Bog‘cha, maktab qanday maskan, ota-ona, bola, tarbiyachi, o‘qtuvchi kimlar: Har birga to‘qtalib o‘tishga qaror qildimi.

Bog‘cha – Maktabgacha ta’lim tashkilotning poydevor maskan: Bu maskanda bolani tartib-intizomga va yangi do‘stlashishga o‘rgatadigan tayanchi nuqtasi.

Maktab – bilimlar dunyosi: Maktabda bola- faqat dars emasi, balki bolaning mustaqil shaxs sifatida shakllanishga va o‘z kelajakni quradigan dargohdir.

Bola – maqolamning qahramoni: Bola uchun birinchi qahramon, birinchi ustoz bu ota-onasidir. Bola dunyoni anglashga intilyotgan, qo‘llab-quvvatlashga va mehrga muhtoj mittigina ijodkor.

Ota-ona- bolaning ilk va eng yaqin ustoz. V.A. Suxomlinskiy aytganidek, ota-onaning ko‘zlaridagi mehr va ularning shaxsiy namunasi bola uchun eng katta dars

Tarbiyachi – agar ota-ona bolaning hayotidagi tayanchi bo‘lsa tarbiyachi o‘sha tayanchi mustahkam bo‘lish uchun bilim va tarbiya g‘ishtini terib beruvchi ilk ustoz. Yuqorida keltirilgan tushunchalardan ko‘rinadiki, bolani maktabga tayyorlash jarayoni faqat bitta tamoning emas, balki ota-ona, tarbiyachi va o‘qtuvchining o‘zaro hamkorligi asosida samarali amalga oshiriladi.

Mashhur pedagog V.A. Suxomlinskiy o‘z pedagogic faoliyatida balancning maktabdagi muvaffaqiyati avvalo mehr, e‘tibor va tushunish muhitidan boshlanishini ta’kidlaydi. Uning fikricha, bola shaxs sifatida shakllanishida oila va maktabning hamkorligi muhim o‘rin tutadi. Ayniqasa, maktabga tayyorlash jarayonida ota-onaning faol ishtiroki bolaning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Psixologik olim Z.T. Nishonovning “Bolalar psixologiyasi” asarida maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari, emotsional holati va ijtimoiy moslashuvi haqida muhim fikrlar bayon etilgan. Muallif bolaning rivojlanishida oiladagi psixologik muhit muhim ahamiyatiga ega ekanligini ta’kidlaydi. Ushbu qarashlar maktabga tayyorlash jarayonida ota-ona bilan hamkorlikni zarurligini ilmiy jihatidan asoslangan. Ota-onaning asosiy vazifasi bolada maktab haqida ijobiy tasavvur uyg‘otishdir. Maktabni intizom maskan yoki qiyin vazifalar bilan qo‘rqitish emas, balki bilimlar maskani va yangi do‘stlar orttirish imkoniyati sifatida tanishtirish lozim. Bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish va muvaffiqiyatsizliklardan qo‘rqmaslikni o‘rgatish hamkorlikning ilk pag‘onasidir.

Maktabga tayyorgarlik- bu jamoaviy mehnat. Agar ota-ona va bog‘chaga bir yo‘nalishda harakat qilsa, bola maktabda o‘zini ishonchli his qiladi va o‘qishga bo‘lgan mehri ortadi. Unutmang, bolaning, muvaffaqiyati bizning bugungi e‘tiborimizga bog‘liq.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, 2019-yilgi Qonun va 2018-yilgi Davlat talablari bolaning maktabga muvaffaqiyatli qadam qo‘yishi uchun poydevor vazifasini o‘taydi. Ota-onalar bu jarayonda shunchaki buyurtmachi emas, balki tarbiya jarayonining faol ishtirokchilar. Maktabga tayyorgarlik-bu faqat harf tanish yoki sanash emas, balki bolaning irodaviy, hissiy va ijtimoiy yetukligidir. Bunga esa faqat oila va bog‘cha hamkorlikdagi erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risidagi” Qonun. Toshkent, 2019.
2. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari. Toshkent, 2018-yil 8-bet.
3. “Ilm yo‘li” variativ dasturi. Toshkent, 2020.
4. V.A. Suxomlinskiy. “Ota-ona pedagogikasi”, Toshkent, 1982.
5. Z.T. Nishonovanning. “Bolalar psixologiyasi”.